

ОЗИК- ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЎСИМЛИКЛАР КАРАНТИН ХИЗМАТИНИНГ АҲАМИЯТИ

Алимов Муродкосим Ачилович

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11546346>

Аннотация. Мақолада ўсимликлар карантини давлат хизмати фаолиятини такомиллаштириши ва иқтисодий ривожлантиришига оид амалга оширилган ишлар ва тадқиқот натижалари ўсимликлар карантин хизматининг аҳамияти баён этилган.

Калит сўзлар: ўсимликлар карантини, фитосанитар дала назорати, иқтисодий самарадорлик, жамғарма, фитосанитар сертификат, карантин рухсатнома, экспорт, импорт, зараркунанда, бактерия, вирус, касаллик.

Аннотация. В статье описано значение службы по карантину растений и результаты исследований по совершенствованию деятельности государственной службы карантина растений по экономическому развитию.

Ключевые слова: карантин растений, фитосанитарный полевой контроль, экономическая эффективность, фонд, фитосанитарный сертификат, карантинное разрешение, экспорт, импорт, вредитель, бактерии, вирус, болезнь.

Abstract. The article describes the importance of the plant quarantine service and the results of research to improve the activities of the state plant quarantine service for economic development.

Keywords: plant quarantine, phytosanitary field control, economic efficiency, fund, phytosanitary certificate, quarantine permit, export, import, pest, bacteria, virus, disease.

Жахон иқтисодида кейинги даврларда кучли ўзгаришлар жараёни кечмоқда. Дунё миқёсида кескин иқлим ўзгаришлари жараёнида ҳар бир мамлакат аҳолисини озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш долзарб масала бўлиб қолмоқда. Халқаро қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан савдо алоқалари, муносабатлари, шунингдек, мамлакатлар экспорт географияси ҳам доимий равишда ўзгариб туради. Шулар натижасида хавф-хатарлар кучайиб, сифатсиз ёки яроқсиз ёйинки зарарли организмлар билан зарарланган маҳсулотлар, зарарли ҳашаротлар, касалликлар, бегона ўтлар ва нематодалар кириб келиш хавфини оширади. Бундай шароитда қишлоқ хўжалиги ва айниқса мева сабзавот маҳсулотларининг фитосанитар назорати карантин хизмати аҳамияти қанчалар муҳим эканлигини кўрамыз.

Ўтмишда зарарли организмлар табиий ҳолда тарқалган бўлса, ҳозирги халқаро савдо-иқтисодий алоқалар ривожланиши транспорт орқали тез ва глобал миқёсда кечмоқда. Жамиятга, иқтисодиётга ва атроф муҳитга жиддий иқтисодий зарар берувчи организмлар кириб келиши ва тарқалишининг олдини олишда кескин ҳуқуқий, иқтисодий ва фитосанитар чораларни қўллаш талаб қилинади. Ўсимликлар карантини соҳаси янги иқтисодий шароитларга қийинчилик билан кўниқиб бормоқда, бу албатта ўсимлик маҳсулотлари ва карантин назоратидаги бошқа маҳсулотлар экспорт-импорт жараёнларининг доимий ўзгарувчанлиги, шунингдек, бир қанча ташқи ва ички омиллар билан боғлиқ.

Ўзбекистон мева-сабзавот ишлаб чиқаришда улкан имкониятларга эга. Мева-сабзавотчилик тармоғи ва иссиқхона хўжалиқларида бошқарув тизимини яхшилаш, давлат

томонидан кўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини жорий этиш, кишлоқ хўжалигида кооперацияни йўлга қўйиш, замонавий ресурс тежамкор технологиялар асосида юқори сифатли, рақобатбардош ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, озиқ-овқат саноатини жадал суръатларда ривожлантириш мақсадида қатор фармон ва қарорлар қабул қилинди. Шундай бўлсада, жаҳон бозорида мева-сабзавот маҳсулотлар савдоси 205 миллиард АҚШ долларини ташкил этган бир пайтда, республиканинг мазкур бозордаги улуши бир фоизга ҳам етмаяпти. Ушбу маҳсулотларнинг мамлакат экспорти таркибидаги улуши эса атиги 7 фоизни ташкил қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукумати томонидан соҳани бозор муносабатларига ўтиш жараёнида мева-сабзавотчиликни ривожлантиришга устувор йўналишлар сифатида катта эътибор қаратилмоқда. Зеро, мева-сабзавотчилик маҳсулотларини ташқи бозорларда сотиш ҳисобига мамлакат валюта тушумининг сезиларли қисми шаклланаётганлиги ҳам соҳани тубдан ислоҳ қилиш ва жадал ривожлантиришнинг устуворлигидан далолатдир.

Экспортбоп маҳсулотлар ҳажмини кўпайтириш, уларни сифатини яхшилаш борасида Ўсимликлар карантини давлат хизмати тизимини такомиллаштириш талаб этилади.

Карантин фитосанитар назоратини Ўзбекистон Республикаси Кишлоқ хўжалиги вазирлиги Ҳузуридаги Ўсимликлар карантини ва химояси агентлиги амалга оширади. Фитосанитар назорат қилишдан мақсад мамлакат ҳудудига ўсимликлар, ҳайвонлар ва аҳоли саломатлиги ва мавжуд биохилмахилликка салбий таъсир қилувчи зарарли организмларнинг (ўсимлик маҳсулотлари касаллик ва ҳашаротлари, нематодалар ҳамда зарарли бегона ўтлар) кириб келишини ўз вақтида аниқлаш ва тарқалишининг олдини олиш.

Хорижий давлатлардан кириб келиб иктисодий зарар келтирган зарарли организмлар ва харажатлар салмоғини кўйидаги мисолларда кўришимиз мумкин. Жанубий Америкадан (1863) Францияга Филлоксера кириб келиб, 90% узумзорлар ёки 6 млн га майдонда ток қуриган. Оқибатда Франция узум ва вино саноатидан 20 млрд. франк зарар курган. Ўсимликлар карантин хизмати ташкил бўлишига ҳам айнан шу ходиса сабаб бўлган.

Биргина хавфли карантин капра қўнғизи 100 дан ортиқ кишлоқ хўжалиги ўсимлик турларини зарарлайди. Россияда биргина капра қўнғизи зарарлаши эҳтимолини ҳисоблаб чиққанда йилига 26 млрд руб.ни ташкил этган.1985-86 йилларда фақатгина Ставропол Ўлкасида капра қўнғизи туфайли 2 та ун комбинати иш тухташи оқибатида 1986 йилдаги баҳода 2 млрд уша пайтда рубль зарар кўрган.

Зарарли организмларни кириб келиши ва етказиладиган иктисодий зарари ҳисобланганда (Россия учун) Америка карагай пармаловчиси (*Pseudips mexicanus* (Hopkins)) 741,6 млрд рубл, пустлокхур (*Ips emarginatus* (LeConte)) - 665,8 млрд рубл, гарб гилос пашшаси (*Rhagoletis indifferens* Curran) нинг иктисодий зарари 4,3 млрд.рубл, кунгабокар олақаноти (*Strauzia longipennis* (Wiedemann)) - 30 млрд рубл миқдорда кишлоқ хўжалигига зарар келтириши ҳисоблаб чиқилган.

Маккажўхорининг диабротика қўнғизи 1990 йиллар Югославияга кириб келиб ҳозирда Европанинг 22та мамлакатларида карантин ҳашорат сифатида рўйхатга олинган. Маккажўхорининг диабротика қўнғизи “Миллиард долларлик қўнғиз” дейишади. Бунинг

сабаби АҚШнинг ўзида биргина ушбу қўнғиз учун бир йилда 1млрд доллардан ортиқ сармоя сарфланар экан.

Ҳозирги пайтда мамлакат қишлоқ хўжалиги иқтисодига жиддий хавф туғдирадиган яна бир ашаддий карантин организм бу картошка нематодаси.

Халқаро экспертлар ҳисоб-китобига кўра, қишлоқ хўжалиги экинларига нематодаларнинг йиллик зарари бутун дунё миқёсида 100 миллиард доллардан ошган. Олтинранг ва нимранг нематодалар асосан картошка, шунингдек, помидор ва бақлажонга ҳам кам миқдорда бўлса ҳам зарар келтирар экан. Уларга қарши самарали кимёвий восита ишлаб чиқилмаган. Нематода тарқалган ҳудудда 30 йил картошка ва полиз экинлари етиштириб бўлмайди.

Италияда Фастидиоза туфайли қуриган зайтун плантациялари

Олимлар таҳлилларига кўра ҳозирги пайтда Европада хусусан, Испания, Италия, Греция каби дунёнинг 95% зайтун ёғи ишлаб чиқариладиган давлатларида зайтун дарахтлари ксиллелла фастидиоза туфайли қуриб бормоқда. Бунда Испания 17 млрд, Италия 5 млрд ва Греция 2 млрд евро зарар кўриши ва 300 минг иш ўрни қисқаришига сабаб бўлиши адабиётлардан маълум. 2013 йилдан 2017 йилгача бу бактериал касаллик 8гектар(Лечче провинцияси)дан 71536 гектар майдонни эгаллаб улгурган. Лечче ва Бриндизи провинцияларини зарарлаб Таранто провинцияси бир қанча ҳудудларига (21%) тарқалиб, 60 млн зайтун дарахти зарарланган.

Ксилелла фастидиоза туфайли биргина Италия жанубида 11 млн дарахтни кесиб ва ёқиб юборилган. Уларни аксари 200-500 йиллик дарахтлар. Ушбу бактерия зайтун дарахтидан бошқа 600 турдаги ўсимликка зарар келтириши аниқланган.

Карантин фитосанитар чора-тадбирлар, меъёрларнинг қўлланилиши бир томондан мамлакатда ўсимлик дунёсини, экотизим ва озиқ овқат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қиладиган бўлса, бошқа томондан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг халқаро савдо айланмасида кераксиз тўсиқлар қўйишнинг олдини олишга хизмат қилади. Ўзбекистон каби йирик ҳажмдаги мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи мамлакатлар учун бу алоҳида иқтисодий ва амалий аҳамиятга эга.

2017 йил 30 август Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5174-сонли фармони ва ПҚ-3249-сонли қарорлари мамлакатимизда ўсимликлар карантини ва фитосанитар ҳолатини таъминлаш юзасидан олиб бориладиган ишларни такомиллаштириш

ва Ўсимликлар карантини давлат инспекцияси фаолияти бўйича туб ислохотлар амалга оширилишига асос бўлди.

Давлат раҳбарининг 5174-сонли фармони асосида ўсимликлар карантин хизматининг қуйидаги вазифалари белгилаб берилган:

-ўсимликлар карантини соҳасида ягона давлат сиёсатини юритиш, қонунчиликнинг амалга оширилишини таъминлаш, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий ҳокимияти органларининг ушбу соҳадаги ўзаро ҳамкорлигини мувофиқлаштириш;

- ташқи ва ички карантини бўйича давлат тадбирлари тизимини амалга ошириш;

-иқтисодиёт тармоқларига катта зарар етказиши мумкин бўлган карантиндаги ва бошқа хавфли зараркундаларнинг, ўсимликлар касалликлари ва бегона ўтларнинг хорижий мамлакатлардан кириб келишидан республика ҳудудларини ҳимоя қилиш;

-карантиндаги ва бошқа хавфли зараркундаларни, ўсимликлар касалликлари ва бегона ўтларни ўз вақтида аниқлаш, уларнинг ўчоқлари йўқ қилиш, шунингдек, республиканинг улар мавжуд бўлмаган туманлари ҳудудларига кириб келишининг олдини олиш;

-кишлоқ хўжалиги ва бошқа ўсимликлар маҳсулотларини ишлаб чиқариш, тайёрлаш, ташиш, сақлаш, қайта ишлаш, сотиш ва фойдаланишда ўсимликлар карантини бўйича тадбирларни амалга оширишда белгиланган қоидаларга риоя этиш юзасидан давлат назоратини олиб бориш;

-ўсимликлар карантини соҳасида илмий, услубий ва таълим салоҳиятини ҳар томонлама ривожлантириш, илмий тадқиқотлар йўналишларини белгилаш, фитосанитария амалиётига фундаментал ва амалий тадқиқотлар натижаларини, инновация ишланмаларини татбиқ этишни мувофиқлаштириш;

- халқаро ҳамкорликни кенгайтириш ва илғор технологиялар ва иш услубларини карантин хизмати фаолиятларига татбиқ этиш;

- кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни тизимли ташкил этиш, раҳбарлар ва мутахассисларнинг иш тартиби ва усулларини такомиллаштириш, зиммаларига юкланган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли адо этишда уларнинг масъулиятини ошириш.

ПҚ-3249-сонли қарорга асосан моддий техник базасини мустаҳкамлаш мақсадида Ўсимликлар карантинини ривожлантириш жамғармаси ташкил этилди.

Қуйидагилар Жамғарма маблағларини шакллантиришнинг асосий манбалари этиб белгиланди:

уруғликлар, ўсимликлар ва ўсимлик маҳсулотларини импорт қилиш учун карантин рухсатномаларини расмийлаштириш учун олинадиган тўловлар;

таркибида уруғлар, ўсимликлар ва ўсимлик маҳсулотлари бўлган, Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали транзит бўйича олиб ўтилаётган юкларга карантин рухсатномасини расмийлаштиришдан олинган тўловлар;

уруғлар, ўсимликлар ва ўсимлик маҳсулотларини экспорт қилишда фитосанитария сертификатларини расмийлаштириш учун олинадиган тўловлар;

экспорт ва импорт қилинаётган ўсимликлар карантини назоратидаги маҳсулотларнинг намуналарини лаборатория экспертизасидан ўтказилиши учун олинадиган тўловлар;

экспорт ва импорт қилинаётган ўсимликлар карантини назоратидаги маҳсулотларни зарарсизлантириш бўйича фумигация ишлари ўтказилганлиги учун олинадиган тўловлар;

карантиндаги юкларни Ўзбекистон Республикаси ҳудуди ичида карантин фитосанитария сертификатини расмийлаштирганлик ва тақдим этганлик учун олинадиган тўловлар;

ўсимликлар карантини соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарлик учун қонунчиликка мувофиқ ундириладиган жарималар;

қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар.

Шунингдек, 2018 йил 9 июлда Ўзбекистон Республикасининг “Ўсимликлар карантини тўғрисида”ги қонуни қабул қилинган. Қонунни нафақат мамлакатимизда балки, хорижий давлатлар элчилари, савдо уйлари ва савдо саноат палаталари, ташқи савдо вазирликлари хориждаги нуфузли давлат идоралар, Ўзбекистонга карантин назоратидаги маҳсулотлар экспорт қилувчи ва ундан хорижий давлатларга импорт қилувчи фирмалар карантин назоратидаги маҳсулотлар билан ташқи савдо алоқаларида бевосита ёки билвосита иштирок этадиган юридик ва жисмоний шахслар фаолиятида фойдаланишини назарда тутган ҳолда АҚШ, Канада, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Чили, Япония, Хитой, Корея, Ҳиндистон, Австралия, Янги Зеландия, Россия, Беларусс, Молдова ва Қозоғистон каби 20 дан ортиқ давлат ҳамда Европа Иттифоқи ва Ўртаер денгизи ҳавзаси мамлакатларининг ўсимликлар карантинига оид қонун ҳужжатлари ўрганиб чиқилиб, халқаро меъёрларга асосланган ҳолда ишлаб чиқилди ва жорий қилинди.

Глобал иқлим ўзгаришлари шароитида Ўсимликлар карантин хизматининг халқаро, иқтисодий, ижтимоий ва озиқ овқат хавфсизлиги нуқтаи назаридан келиб чиқиб давлатимиз раҳбари томонидан алоҳида эътибори туфайли янги Ўзбекистон шароитида ўсимликлар карантин хизмати фаолияти тубдан ислоҳ қилинди. Олиб борилган ислоҳотлар натижаси ўлароқ Республикамизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорт ҳажми ортиши билан бирга фитосанитар ҳолати яхшиланди.

2018 йилда мева ва сабзавот маҳсулотларини экспорти (2017 йилга нисбатан 36 % кўп) 1,23 млн. тонна, қиймати 874,5 млн АҚШ доллар (37,5% га кўп). 2019 йилда 1,4 млдандан ортиқ, 1,2 млрд. долларга яқин, 2020 йилда 1 485,0 минг тоннадан зиёд, 1 008,6 млрд. АҚШ доллари, 2021 йилда 1 521,8 минг тонна мева-сабзавотлар, 957.3 млн. АҚШ доллар ва 2022 йилда 1 730,6 минг тонна, 1 134,3 млн АҚШ доллари миқдорида экспорт қилинган.

Марказий Осиё мамлакатлари ичида Ўзбекистон республикасида “Ўсимликлар карантини тўғрисида” ги қонунга алоҳида “Дала назоратини ташкил қилиш” бўйича модда киритилди. Қуйидаги жадвалдан кўришиб турибдики, Ўсимликлар карантини хизмати янги самарали тизим ташкил қилинганлиги сабаб иш сифати ва ҳажми йиллар давомида ўсиб

борганлигини кўрамиз. 2017 йилда мамлакатимизда жами 3 346 898 гектар ерда дала назорати олиб борилган бўлса, 2022 йилда бу кўрсаткич 5 496 437 гектарни ташкил этган.

Фитосанитар дала назорати (га) 2017-2022 йй Вилоятлар кесимида

№	Вилоятлар	Улч бирл	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Қорақалпоғистон Респ	га	251420	268791	274528	289014	301258	365879
2	Андижон	га	289413	301613	303254	311258	346140	398748
3	Бухоро	га	278125	291365	297215	306248	369871	401254
4	Жиззах	га	213657	232541	236501	241571	287945	362151
5	Қашқадарё	га	301254	305415	309478	318425	405997	478515
6	Навоий	га	189741	194251	198745	212458	311012	354184
7	Наманган	га	231401	241025	278140	289701	387456	453152
8	Самарқанд	га	302450	309874	315204	324899	411254	487952
9	Сирдарё	га	178415	184021	189245	194253	312548	345217
10	Сурхондарё	га	278914	297815	301254	307189	398715	465171
11	Фарғона	га	245314	265481	269451	278141	374891	414023
12	Хоразм	га	176102	181478	188012	196482	285914	312540
13	Тошкент вилояти	га	312547	318974	322749	336215	412578	445907
14	Тошкент шаҳри	га	98145	106279	109805	112358	187482	211744
	жами	га	3346898	3498923	3593581	3718212	4793061	5496437

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ш.Мирзиёевнинг “Мева-сабзавотчиликни янада ривожлантириш ва экспортини ошириш чора-тадбирлари”га бағишланган нутқи. 05.11.2019 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.08.2017 й. ПФ-5174 фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.08.2017 й. ПҚ-3249 қарори.
4. Евразийская экономическая комиссия. Обзор международного опыта государственной поддержки развития органического сельского хозяйства. 2022 г.
5. Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой <https://rg.ru/2020/04/14/olivkovyue-plantacii-v-iuzhnoj-evrope-okazalis-pod>.
6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. №157 «О внесении изменений в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».